

**РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ БАСКЕТБОЛУ СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ ИГР****DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED QUALITIES AT THE INITIAL STAGE
OF BASKETBALL TRAINING BY MEANS OF OUTDOOR GAMES****КАРАГОДИНА АННА МИХАЙЛОВНА,***старший преподаватель,**Волгоградский государственный технический университет.***KARAGODINA ANNA MIKHAILOVNA,***Senior lecturer,**Volgograd State Technical University.*

В данной статье раскрывается проблема подбора и применения средств подвижных игр с элементами техники баскетбола адекватных физическим возможностям детей 9-11 лет. Определяется влияние подвижных игр на развитие быстроты у детей, занимающихся баскетболом на начальном этапе обучения. Приводятся результаты педагогического эксперимента, организованного на базе МБУ ДО СШОР № 2 города Волгограда. В результате выявлено, что правильно подобранные подвижные игры оказывают эффективное влияние на развитие быстроты действий и совершенствование технических приемов игрока в баскетбол.

This article reveals the problem of the selection and application of outdoor games with elements of basketball technique adequate to the physical capabilities of children aged 9-11 years. The influence of outdoor games on the development of speed in children engaged in basketball at the initial stage of education is determined. The results of a pedagogical experiment organized on the basis of MBU DO SSHOR No. 2 in Volgograd are presented. As a result, it was revealed that correctly selected outdoor games have an effective effect on the development of speed of action and improvement of technical techniques of a basketball player.

Ключевые слова: *быстрота, начальный этап обучения, баскетбол, подвижные игры, технические приемы.*

Key words: *speed, the initial stage of training, basketball, outdoor games, technical techniques.*

В современной системе спортивной подготовки спортивным играм наблюдается тенденция к ранней специализации. Не является исключением и баскетбол, многолетняя тренировка в котором начинается с младшего школьного возраста. Дети младшего школьного возраста отличаются особой подвижностью нервных процессов и генетической потребностью в постоянном движении.

Поэтому подвижные игры являются одним из главных средств физического воспитания спортсменов младшего школьного возраста. По своей природе игра побуждает её участников глубже и полнее использовать свои знания умения и навыки в согласованных действиях с товарищами по команде, развивает внимание, оперативное мышление, чувство коллективизма, ответственности, взаимовыручки и множеству других социально-важных и полезных качеств [1, с. 275].

Проявление быстроты в баскетболе наблюдается не только в целостных движениях игровых приемов, но и находит свое выражение в скорости восприятия, оценке и анализе игровой обстановки, а так же в скорости принятия решения. На высокой скорости должны выполняться практически все игровые приемы как без мяча (перемещения, прыжки), так и с мячом (броски, передачи, ведение) [4, с. 40].

Наиболее благоприятным периодом развития скоростных способностей считается возраст от 7 до 12 лет. Юные спортсмены, играя, овладевают умениями быстрее и лучше мыслить, анализировать складывающуюся обстановку, укреплять своё здоровье и совершенствовать функциональные возможности организма [3].

Таким образом, подвижные игры являются одним из самых доступных эмоциональных и вместе с тем действенных средств самопознания и развития юного спортсмена.

Подвижные игры представляют собой наиболее адекватную модель спортивной игровой деятельности, что позволяет максимально приблизить характер и содержания тренировки баскетболистов к реальным условиям игрового соревнования [5, с. 1345]. Систематическое использование игр позволяет осуществлять и психологическую подготовку занимающихся к реальным условиям спортивно-игрового соревнования. Уже в подвижных играх дети учатся контролировать свои эмоции, подчиняться правилам и решениям судей, учатся действовать самостоятельно инициативной и решать игровые задачи во взаимодействии со своими партнёрами [2, с. 360].

В практике работы спортивных школ, часто недооценивается важность подвижных игр. Подвижные игры используются слабо, подбор их беден и однообразен, применение подвижных игр часто сводится только к развлечению или проводится в целях разминки. Поэтому своей работой мы акцентируем внимание на методике более широкого применения подвижных игр в тренировке юных баскетболистов.

Педагогический эксперимент был организован на базе МБУ ДО СШОР № 2 города Волгограда. В эксперименте принимали участие девочки 9-11 лет в количестве 30 человек. На начальном этапе эксперимента были сформированы две группы – контрольная (в которой занятия проводились по общепринятой программе) и экспериментальная (в занятиях которой использовался подобранный нами комплекс подвижных игр). Комплекс подвижных игр применялся 3 раза в неделю в основной части занятия, после разминки и длился 40-45 минут. В ходе педагогического наблюдения контролировалось не только выполнение правил в ходе игры, но и регулировалась физическая нагрузка с помощью усложнения правил и приемов игры.

Быстрота двигательных действий определялась с помощью теппинг-теста (Е.И.Ильин, 1972). Быстрота реакции на неожиданное появление предмета по методике Д.П.Рыбаков, М.И.Штильман (1982). Оценка скорости целостных двигательных действий: Бег на 30 м (с) с высокого старта. Быстрота выполнения технических приемов игры определялась по тестам: перемещение в квадрате 6x5 м и скоростное ведение мяча 30 м (с).

В результате проведения педагогического эксперимента была выявлена положительная динамика увеличения количества точек с течением времени в ЭГ на 16 точек больше, чем в КГ. Количество точек в ЭГ становится 155,6 точек за время работы, а в КГ – 135,2 точек/30 с. Темп работы баскетболистов ЭГ составил 5,2 Т/с, а в КГ- 4,5 Т/с. При этом, у 65,3% баскетболистов ЭГ наблюдается выпуклый тип кривой (сильная нервная система). Это значит, что с течением времени темп движений нарастает и не опускается ниже исходного уровня, что свидетельствует о хорошей работоспособности. В ЭГ на последних минутах работы темп сохраняется на одном уровне, что может говорить о проявлении волевых качеств юных спортсменов. При ловле теннисных мячей, после эксперимента, наблюдается положительная динамика изменения их количества. Баскетболисты ЭГ выполняют в среднем на 2 мяча больше, чем в КГ (табл. 1).

Таблица 1. Сводная таблица статистических значений быстроты двигательных действий юных баскетболистов после эксперимента ($X \pm \sigma$)

Контрольные тесты	Достоверность значений					
	КГ	ЭГ	U-эмп. W	U-кр. W	p	Зона значимости
Темп движений по малой амплитуде сильнейшей руки (КТ /с)	4,3±0,9	5,7±1,0	8	27	≤0,05	Uэмп<Uкр
Количество пойманных мячей (раз)	6,8±1,1	8,6±1,2	12	27	≤0,05	Uэмп<Uкр
Бег 30 м (с)	6,8±0,1	6,6±0,1	16	27	≤0,05	Uэмп<Uкр
Перемещение в квадрате 6x5 м (с)	16,0±0,5	14,4±0,6	16,5	27	≤0,05	Uэмп<Uкр
Скоростное ведение мяча 30 м (с)	9,2±0,2	8,6±0,2	18	27	≤0,05	Uэмп<Uкр

По результатам выполнения двигательных тестов так же отмечается положительная динамика изменения скоростных характеристик. При этом, в ЭГ она выше, чем в КГ. Например, по тесту – бег 30 м, баскетболистки ЭГ преодолевают дистанцию на 8,4 % быстрее, чем КГ. Прирост в ЭГ за время эксперимента, составил 11,3 % (до эксперимента время преодоления дистанции составляло 6,9 с, а после эксперимента – 6,6 с). В то время как в КГ прирост данного показателя составил 2,9 % (было 7,0, стало 6,8 с). Значит, стартовая и дистанционная быстрота в ЭГ развивается более динамично (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения показателей по тесту «бег 30 м» (с)

Полученные результаты свидетельствуют о совершенствовании техники перемещения юных баскетболистов.

Динамика изменения быстроты выполнения перемещений в квадрате 6x5 м в ЭГ выше, чем в контрольной на 6,5 %. В КГ она составила 2,4 % (от 16,4 с до 16,0 с), а в ЭГ – 8,9 % (от 15,8 с до 14,4 с) (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения быстроты перемещения баскетболистов в квадрате 6x5 м (с)

Скоростное ведение мяча (рис.3) баскетболисты ЭГ выполняют на 4,4 % быстрее игроков КГ. В КГ динамика прироста составила 2,1 % (от 9,4 с до 9,2 с), а в ЭГ – 6,5% (от 9,2 с до 8,6 с).

Рис. 3. Динамика изменения показателей по тесту «Скоростное ведение мяча 30 м» (с)

Статистические значения между двумя не связанными выборками по U-критерию Манна-Уитни и между выборками в разных экспериментальных условиях по критерию Вилкоксона полученные эмпирические значения находятся в зоне значимости (таблица 1).

Таким образом, можно констатировать, что после эксперимента баскетболисты, занимающиеся по предложенной программе развития быстроты средствами подвижных игр с элементами баскетбола, выполняют контрольные тесты гораздо быстрее. При этом, улучшается не только быстрота выполнения целостных движений без мяча, но игровые приемы с мячом (ведение мяча).

На основе анализа литературных источников установлено, что быстрота действий – это решающий фактор в игровых видах спорта. Для развития быстроты у юных спортсменов применяют, такие средства, которые помогли бы юному спортсмену не только повысить

предельную быстроту, но и применить ее в игровых условиях. Такими средствами у детей 9-11 лет являются подвижные игры.

Подобраны подвижные игры, соответствующие физическому развитию детей 9-11 лет, с элементами баскетбола и направленные на развитие не только быстроты движений, но и на развитие двигательных реакций, а так же реакции на движущийся объект. Для развития стартовой скорости применялась подвижная игра «Вызов номеров», для развития простой двигательной реакции – «Салки коленок», для развития сложной двигательной реакции и реакции выбора – «Зайцы в огороде» и для развития РДО – Плен».

Комплексное применение подвижных игр на учебно-тренировочных занятиях в спортивной школе, оказывает положительное влияние на развитие качества быстроты у учащихся. Результаты, показанные экспериментальной группой, значительно превосходят показатели контрольной. Комплексное использование подвижных игр позволило добиться прироста в тестируемых показателях в среднем на 11,2 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маркина В.Б. Подвижные игры как средство физического развития детей на этапе начальной специализации в спортивных играх / В.Б. Маркина, Н.И. Годунова // Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе: Сборник научных статей Всероссийской с международным участием очно-заочной научно-практической конференции, Воронеж, 09-10 октября 2018 года / Воронежский государственный институт физической культуры; Под редакцией Г.В. Бугаева, О.Н. Савинковой, И.В. Смольяновой. Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2018. С. 273-276.
2. Мостовая Н.В. Подвижные игры – основа игрового и соревновательного методов физического воспитания / Н.В. Мостовая, Л.В. Чередникова, Л.Н. Черкасова // Наука и культура России. 2015. Т. 1. С. 360-361.
3. Тхорев В.И. Сенситивные периоды развития двигательных способностей учащихся школьного возраста / В.И. Тхорев, С.П. Аршинник // Физическая культура, спорт - наука и практика. 2010. № 1. С. 40-45.
4. Формирование скоростных способностей в тренировочном процессе баскетболистов / А.Е. Брыскин, А.М. Карагодина, А.Н. Болгов, В.Е. Калинин // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 2(192). С. 39-44. DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p39-44.
5. Яковлева Л.С. Новые подвижные игры в тренировочном процессе баскетболистов // Вестник науки. 2023. Т. 3. № 6(63). С. 1344-1350.

© Карагодина А.М., 2024.